

УДК 334.012.65

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА: ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Т. В. Чеченкина
(контактное лицо)

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, chechenkina@riep.ru*

Д. В. Чувилов

*Закрытое акционерное общество «ИкоЛайн»,
Москва, Россия, 234@3138.ru*

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП).

Основное внимание уделено практической стороне реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Представлены задачи программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, направления поддержки и результаты. Наряду с возможностями, предоставляемыми данной программой, рассмотрены барьеры, с которыми приходится сталкиваться малым предприятиям, стремящимся с ее помощью укрепить свой инновационный потенциал. Изменение системы подтверждения статуса малого предприятия, нацеленное на упрощение данной процедуры, на практике привело к тому, что хозяйствующие субъекты, которые могут быть отнесены к малым предприятиям в соответствии с определением закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», лишились возможности доказать свою принадлежность к малому бизнесу. В статье подчеркивается необходимость распространения государственной поддержки на более широкий класс компаний.

На примере малой производственной фирмы с высоким инновационным потенциалом продемонстрированы противоречия нормативной базы поддержки МСП.

Утверждается, что основными проблемами, которые возникают у малых компаний, являются неблагоприятная бизнес-среда и ограниченный доступ

к финансовым ресурсам. Существующие условия кредитования оказываются неприемлемыми даже для участников государственных программ поддержки.

Показано, что проблему низкого рыночного спроса на продукцию субъектов МСП государство пытается решить «в ручном режиме» – путем давления на крупные предприятия.

Сделан вывод о том, что приоритетной задачей органов власти в сфере МСП должно быть создание благоприятных экономических и правовых условий ведения бизнеса в целом.

Ключевые слова

Малое предприятие, государственная поддержка, инновации, конкурентные преимущества, экспортный потенциал, система менеджмента качества

THE GOVERNMENT SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS: POLICY AND PRACTICE

T. V. Chechenkina
(corresponding author)

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, chechenkina@riep.ru*

D. V. Chuvikov

*IkoLine, a closely held joint stock company,
Moscow, the Russian Federation, 234@3138.ru*

Abstract

The article addresses the issues of the government policy for small and medium-sized enterprises (SMEs).

The main focus is on the practical aspects of implementation of the government-funded SubProgramme for SMEs development of the Government Programme of the Russian Federation for Economic Development and Innovative Economy. The key goals, tools and results of the SubProgramme are presented. The authors discuss the opportunities provided by the Program, as well as the barriers faced by enterprises striving to develop their innovation capacity with assistance of the Program. The case of a small manufacturing company with high innovation potential is described to highlight the contradictions of the regulatory framework for SMEs support. The procedure of confirmation of SME status has been simplified. However, some of legal entities, which fall within the definition of a Small Enterprise

provided by the Federal Law On the development of small and medium-size businesses in the Russian Federation, lost the opportunity to confirm their status as a result of these changes. The need to disseminate the government support to a broader category of companies is articulated in the article.

The case of a small manufacturing company with high innovation potential is described to highlight the contradictions of the regulatory framework for SMEs support.

It is argued that poor business environment and unavailability of financial sources have the most significant negative impact on SMEs performance. Currently applied terms of lending turn to be unacceptable even for the SMEs participating in the government-funded program. It is demonstrated that the government is trying to solve the problem of low market demand for the products of SMEs in “manual mode” – by putting pressure on large companies.

It is concluded that the main focus of the government should be to set up a favorable economic and legal environment for SMEs development.

Keywords

Small enterprise, government support, innovations, competitive advantages, export capacity, quality management system

Введение

Малые предприятия играют важную роль в глобальной экономике. Развитие малого и среднего бизнеса жизненно важно для устойчивого экономического роста и обеспечения стабильного уровня занятости.

Сектор малого бизнеса вносит существенный вклад в национальный ВВП как в развитых, так и в развивающихся странах. В то время как в России доля сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составляет 21%, в Китае этот показатель достигает 60% [1]. В Германии малые и средние предприятия обеспечивают 68% от общей занятости населения¹, в Великобритании – 54%², во Франции – 47%³.

Мировой финансовый кризис 2008 года имел негативные последствия для сектора МСП в виде более высоких процентных ставок по кредитам, сокращения источников финансовых средств и снижения покупательского спроса. Правительства разных стран предпринимали разнообразные меры, чтобы поддержать сектор малого предпринимательства. Среди мер государственной политики особенно заметны усилия по поддержке инновационной деятельности малых предприятий.

¹ <https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-Files/The-SME-sector-in-Germany.pdf>.

² <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16344/attachments/35/translations/en/renditions/native>.

³ <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/SME-Investment-and-Innovation-October-2015.pdf>.

Инвестиции в инновации стимулируют технологическое развитие, эффективное использование ресурсов и, как следствие, рост производительности труда и отдачи от основных средств. На микроуровне инновации являются решающим фактором успеха. Компании, постоянно инвестирующие средства в развитие новых продуктов и модернизацию производственных процессов, получают преимущество над конкурентами. Предприятия, реализующие инновации, растут быстрее и являются более прибыльными. В индустриально развитых странах инновации в секторе МСП рассматриваются как основной способ повышения благосостояния и улучшения условий жизни в долгосрочной перспективе [2].

В Российской Федерации основы государственной политики в сфере малого бизнеса закреплены в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Уполномоченным органом исполнительной власти России в сфере реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства является Министерство экономического развития Российской Федерации. Кроме того, полномочиями по разработке и реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах своей компетенции наделены 5 федеральных министерств и 11 федеральных агентств (приложение 1).

Характеристика объекта исследования

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям относятся хозяйствующие субъекты, в которых среднесписочная численность работников составляет не более 100 человек, а доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не превышает 800 млн руб. Для категории микропредприятий максимальная численность работников – 15 человек, а суммарный доход по всем видам деятельности – 120 млн руб. в год [3, 4]. При этом доля участия государственных и общественных организаций в уставном капитале не может быть более 25%, а доля других юридических лиц (если только сами они не являются малыми или средними предприятиями) не должна превышать 49%. Изменение статуса предприятия происходит в случае, если показатели количества сотрудников, величины доходов или долей в капитале не соблюдаются три года подряд [3].

На 10 января 2017 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП) зарегистрировано 5,8 млн малых предприятий с численностью занятых около 14 млн человек [5]. Подавляющее большинство из этих предприятий (около 95%) составляют микропредприятия (рисунок 1).

Рисунок 1. Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 10 января 2017 г.

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [5].

По данным бухгалтерской отчетности, в 2014 году оборот малых предприятий составил 20% от значения этого показателя в масштабах всей экономики. Доля всего сектора малого и среднего предпринимательства в суммарном обороте всех организаций достигала 27% [6, с. 10].

На начало 2015 года (последний период, по которому доступны результаты обследований Росстата) подавляющее большинство субъектов малого предпринимательства было сосредоточено в сфере торговли и услуг. Почти 60% малых предприятий занимались торговлей, операциями с недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом, услугами по ремонту и всего 10,5% малых предприятий работали в производственной сфере (таблица 1).

Таблица 1. Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности (на конец 2014 года)

Виды экономической деятельности	Число предприятий	В процентах к итогу
Торговля, бытовые и коммунальные услуги	932 495	44,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги	413 178	19,6
Строительство	250 362	11,9
Обрабатывающие производства	199 943	9,5
Транспорт и связь	142 964	6,8

Виды экономической деятельности	Число предприятий	В процентах к итогу
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство	59 922	2,8
Здравоохранение и социальные услуги	30 552	1,5
Научные исследования и разработки	15 220	0,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	13 108	0,6
Добыча полезных ископаемых	7 667	0,4
Образование	6 742	0,3
Прочие	31 627	1,5
Всего	2 103 780	100

Источник: данные Росстата [6, с. 11–12].

Необходимо отметить, что в начале 2015 года действовали отличающиеся от современных критерии классификации хозяйствующих субъектов: предельная выручка для категории малых предприятий составляла 400 млн руб., для микропредприятий – 60 млн руб.

Государственная политика Российской Федерации в сфере малого предпринимательства

Поддержке российского малого и среднего бизнеса уделяется значительное внимание в стратегических документах и нормативных правовых актах. В 2016 году принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия) и «дорожная карта» по ее реализации [7].

Согласно «дорожной карте», за 15 лет оборот в секторе малых и средних предприятий должен увеличиться в 2,5 раза, а занятость в сфере МСП – вырасти с 25% до 35% от числа занятых в экономике. Отдельной строкой в плане реализации Стратегии выделены производственные предприятия: к 2030 году доля МСП в производственной сфере должна увеличиться почти в 2 раза – до 20%. При этом уже начиная с 2018 года годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее 25% от совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок.

В целях поддержки спроса на продукцию субъектов МСП премьер-министром страны был утвержден перечень из 35 госкомпаний, включая «Роснефть», «Россети», РЖД, «Росатом» и др., которые обязаны приобретать не менее 10% закупаемых ими товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса.

Различные формы поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне предлагают Минэкономразвития, Минсельхоз России, Корпорация МСП, МСП Банк и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Главным инструментом развития сектора МСП можно считать Федеральную финансовую программу поддержки малого и среднего предпринимательства (Программа), реализуемую с 2005 года в рамках Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ответственным исполнителем Программы является Минэкономразвития России (за исключением переданного в ведение Росмолодежи блока развития молодежного предпринимательства).

Основные формы реализации программы сгруппированы по направлениям и представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные направления и формы реализации Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Направления	Формы поддержки
Инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие инфраструктуры бизнеса и инноваций
Финансовая поддержка	<ul style="list-style-type: none"> • Выделение субсидий • Выдача микрозаймов • Выдача поручительств • Гарантированные кредиты
Консультации	<ul style="list-style-type: none"> • Консультационная поддержка бизнеса
Поддержка экспорта	<ul style="list-style-type: none"> • Помощь центров поддержки экспорта в заключении экспортных контрактов

Источник: данные Росстата [6, с. 11–12].

Данные о направленных за последние семь лет на реализацию Программы средствах федерального бюджета представлены на диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2. Объем средств федерального бюджета, привлеченных для выполнения Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, млрд руб.

Источник: данные Минэкономразвития [8, с. 2].

В 2017 году из федерального бюджета выделено 7,5 млрд руб. Особое внимание в Программе уделено поддержке инновационных высокотехнологичных предприятий. Перечень основных направлений финансирования Программы начинается с пункта «Увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции» и заканчивается пунктом «Создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров предпринимательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию».

В регионах с большим количеством МСП не менее 50% распределяемых средств направляется на развитие инновационной инфраструктуры и модернизацию производства.

Результаты создания объектов инновационной инфраструктуры за 10 лет реализации Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты реализации программы Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, 2005–2015 гг.

Объекты инфраструктуры	Задачи	Услуги, оказываемые субъектам МСП
Инновационная инфраструктура		
29 центров кластерного развития	Формирование технологических цепочек между субъектами МСП	Правовое обеспечение, маркетинг, реклама, организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера
35 региональных инжиниринговых центров	Повышение технологической готовности субъектов МСП для внедрения новых технологий	Развитие инженерно-конструкторских компетенций, интеллектуальное цифровое проектирование производственных объектов и технологий, сопровождение проектов по обновлению основных производственных фондов
17 центров прототипирования	Доступ к высокотехнологичному оборудованию субъектов МСП в целях моделирования инновационных продуктов и изделий	Создание макетов, прототипов, опытных образцов, разработка конструкторской документации, организация и проведение вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров для субъектов МСП
6 центров сертификации, стандартизации и испытаний	Аттестация и испытание оборудования, технологических процессов и образцов	Проведение испытаний и сертификации оборудования, технологических процессов, образцов продукции; выдача сертификата соответствия
Специальная инфраструктура		
5 промышленных парков (16 создаются)	Обеспечение МСП объектами недвижимости и инфраструктурой для осуществления производства	Инженерная инфраструктура, офисное, лабораторное, технологическое и производственное оборудование коллективного использования и (или) использования субъектами МСП
2 технопарка (2 создаются)	Обеспечение МСП объектами недвижимости для осуществления деятельности в сфере высоких технологий	Инженерная инфраструктура, офисное, лабораторное, технологическое и производственное оборудование коллективного использования и (или) использования субъектами МСП
139 бизнес-инкубаторов (9 создаются)	Поддержка предпринимателей на ранней стадии деятельности	Консультационные, маркетинговые и рекламные услуги, а также помощь при подготовке учредительных документов, получении кредитов и гарантий. Предоставление на льготных условиях помещений в аренду на срок до 3 лет

По поручению Минэкономразвития оценку эффективности выполнения Программы в начале 2015 года провела аудиторская компания «КПМГ» [9].

Основной вывод аудитора заключался в том, что Программа оказывает значимый и в целом положительный эффект на ключевые финансово-экономические показатели сектора МСП, объем ВВП и бюджет Российской Федерации. При этом нефинансовые виды поддержки – консультационная поддержка в рамках центров поддержки предпринимательства и центров поддержки экспорта – были признаны наиболее эффективными.

Для анализа были собраны 10 000 анкет получателей поддержки; содержащиеся в анкетах данные позволили определить перечень актуальных проблем, с которыми сталкиваются малые предприятия в целом и участники Программы в частности (рисунок 3).

Рисунок 3. Актуальные проблемы российских малых предприятий

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на усилия государства и реализацию Программы, перечень основных проблем, формулируемых руководителями малых и средних предприятий, остается неизменным на протяжении достаточно длительного периода.

Часть узких мест, связанных с финансированием в рамках самой Программы, предполагается ликвидировать в ближайшее время. Так, например, ожидается, что новые правила предоставления субсидий для МСП сократят сроки доведения денежных средств до регионов за счет отказа от проведения конкурса по отбору регионов.

Тем не менее в целом проблема недостатка финансовых средств остается актуальной. Последствия мирового финансового кризиса в совокупности с ограничением доступа на зарубежные рынки капитала, возникшим по причине введения санкций, делают заемный капитал недоступным для многих малых предприятий.

Опрос 1 544 субъектов МСП, который был проведен МСП Банком, показал, что 155 из них имеют потребность в кредитах на приобретение средств производства, недвижимости, транспорта, на пополнение оборотных средств. Однако только 34 предприятия планируют оформить кредит на существующих условиях. Остальных не устраивают ставки и (или) сроки [10].

Вместе с тем о проблемах, связанных с денежными средствами, упомянули в ответах на вопросы анкеты КППМГ только 12% опрошенных, в то время как 29% опрошенных указывали на плохие условия ведения бизнеса: бюрократизм, коррумпированность, частые изменения в законодательстве.

По мнению директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области А. Глока, «те меры господдержки, которые есть у нас, это небольшая компенсация за не всегда продуманные законы, которые выходят на федеральном уровне» [11].

Для того, чтобы представить объективную картину реализации Программы, эксперты КППМГ в своем анализе сравнили портрет МСП, получившего поддержку, с другими МСП и сделали вывод, что Минэкономразвития оказывает поддержку наиболее сильным компаниям. МСП с поддержкой превосходят остальные МСП почти по всем показателям: они более прибыльные и менее закредитованные, их основные средства в разы превышают основные средства МСП без поддержки.

Эта ситуация характерна и для других программ государственной поддержки: часто у одних и тех же компаний, организаций, коллективов благодаря госпрограммам появляется доступ к финансовым средствам и прочие привилегии, в то время как у других – по разным причинам – такой возможности нет.

Авторы предлагают проанализировать этот парадокс на примере ЗАО «ИкоЛайн».

Пример компании «ИкоЛайн»

Производственная компания «ИкоЛайн» более десяти лет работает на российском рынке отопительных систем. Компания входит в число той небольшой части малых предприятий (рисунок 2), которые занимаются промышленным производством. Предприятие специализируется на изготовлении инфракрасных электрических бытовых и промышленных обогревателей. Используемое на предприятии современное оборудование по многим параметрам не имеет аналогов в России, поскольку частично разработано и изготовлено специально для компании ведущими европейскими поставщиками.

В отличие от своих конкурентов ЗАО «ИкоЛайн» имеет экспертное заключение испытательного лабораторного центра ФГБУ «НЦЗД» РАМН о возможности применения продукции для обогрева общественных зданий, включая общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные организации, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения⁴. Руководство компании рассматривает инновационную деятельность как основу повышения конкурентоспособности предприятия.

В качестве примера продуктовых инноваций, реализуемых на предприятии, можно назвать применение в производстве теплоизлучающих пластин с длиной волны в инфракрасном диапазоне $\lambda=50-2000$ мкм. Длинноволновое излучение безопасно, поскольку его проникающая способность составляет всего 0,3–0,5 мм поверхности кожи человека, в отличие, например, от коротковолнового ($\lambda=0,74-2,5$ мкм) с проникающей способностью до 60 мм.

Значительное внимание в компании уделяется и организационным инновациям. Доказательством тому служит внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии и получение сертификата, подтверждающего соответствие международному стандарту ISO⁵ 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Первый сертификат ISO компания получила в 2010 году. С тех пор она постоянно совершенствовала СМК, рассматривая ее не как обузу, а как стимул и средство постоянного повышения качества продукции и рабочих процессов. Компания «ИкоЛайн» ежегодно подтверждает эффективность своей системы в рамках инспекционного аудита, а в конце 2016 года получила сертификат соответствия новой версии стандарта ISO 9001:2015⁶.

Наличие сертификата положительно сказывается на имидже и конкурентоспособности компании. Компания имеет преимущества при участии в тендерах. Работа на уровне международных стандартов обеспечила ЗАО «ИкоЛайн» выход на международный рынок.

Благодаря безопасности, высокому качеству, экологичности и гигиеничности потолочных обогревателей, производимых компанией, на них существует немалый спрос. Так, они устанавливаются в жилых и общественных зданиях Израиля, в частности, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Применяя собственную продукцию для обогрева производственных мощностей, компания значительно сокращает платежи за отопление. Продукция ЗАО «ИкоЛайн» продемонстрировала свою энергоэффективность и при эксплуатации «в условиях сурового сибирского климата», о чем свидетельствует официальный отзыв Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия: за счет внедрения в подведомственном ему учреждении энергоберегающих инфракрасных обогревателей министерству удалось сэкономить

⁴ http://ikoline.ru/images/sert/2014/sert2014_ramn.html.

⁵ Международная организация по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO).

⁶ http://www.ikoline.ru/images/sert/2016/sert_iso_9001-2015.html.

более 1,3 млн руб. только за 10 месяцев 2015 года⁷.

По своим показателям компания «ИкоЛайн» является типичным микропредприятием: ее штат насчитывает 6 сотрудников, годовой оборот составляет 34 млн руб., а состав акционеров не противоречит установленным для малых предприятий ограничениям. Тем не менее на сегодняшний день предприятие не зарегистрировано как микропредприятие в Реестре МСП и, как следствие, не может быть участником государственных программ поддержки.

Предприятия, записи о которых есть в указанном реестре, получают следующие преимущества:

- включение в перечень субъектов МСП для участия в закупках;
- получение кредитно-гарантийной поддержки;
- «надзорные каникулы» для малых предприятий;
- раскрытие потенциальным клиентам информации о видах деятельности и производимых товарах и ряд других.

В частности, для получения банковского кредита, микрозайма или основных средств в лизинг в рамках Программы МСП Банка по поддержке малого и среднего предпринимательства предприятие должно являться субъектом малого и среднего предпринимательства. Но с 1 августа 2016 г. при обращении за поддержкой в рамках государственных или муниципальных программ развития предприниматели сами не представляют документы, подтверждающие их статус как субъектов малого или среднего предпринимательства. Эта информация должна быть доступна в Реестре МСП, формирование которого возложено на ФНС России⁸.

Как уже было отмечено, сведения о компании «ИкоЛайн» отсутствуют в Реестре МСП: она не отвечает условиям пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с этим пунктом, хозяйственный субъект должен соответствовать хотя бы одному из критериев, сформулированных в подпунктах «б» – «д»:

(б) акции акционерного общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг и отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

(в) деятельность акционерного общества заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат учредителям такого акционерного общества – бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

(г) акционерное общество получило статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;

⁷ http://www.ikoline.ru/images/dip/2015/otzyv_ministerstvo.html.

⁸ Согласно данным Минэкономразвития России, на ведение Реестра МСП для ФНС было предусмотрено 0,6 млрд руб. из средств федерального бюджета 2016 года в рамках Федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства [8, с. 3].

(д) учредителями акционерного общества являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Как следует из письма ФНС от 18 августа 2016 г. № 14-2-04/0870@ «О направлении разъяснений по вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства», на сегодняшний день в Реестре МСП могут присутствовать только те акционерные общества, которые включены в перечни, представляемые в ФНС России ЗАО «ФБ ММВБ», Минобрнауки России, Фондом «Сколково» и Минэкономразвития России. Соответственно, только эти компании могут получить доступ к созданным в рамках ФЦП механизмам сопровождения деятельности субъектов МСП: центрам поддержки экспорта, центрам поддержки предпринимательства, инжиниринговым центрам и др. (см. таблицы 1 и 2).

Возникает закономерный вопрос: насколько компания, уже получившая, скажем, статус участника инновационного центра «Сколково», нуждается в услугах инжинирингового центра, который оказывает услуги по «развитию инженерно-конструкторских компетенций и интеллектуальному цифровому проектированию производственных объектов» [8, с. 21], или нового технопарка. При этом для такой компании, как «ИкоЛайн», подобного рода помощь была бы неопределима, как, впрочем, консультационная помощь и помощь в подготовке и заключении экспортных контрактов.

После принятия Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» у компании «ИкоЛайн» появилась перспектива быть включенной в Реестр МСП. Согласно подпункту «а» пункта 2 статьи 1 данного закона, вышеприведенный перечень критериев был дополнен пунктом «е», допускающим добавление в Реестр МСП акционерных обществ, в которых:

(е) акционеры – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а акционеры – иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, владеют не более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного общества.

Однако данная норма вступает в силу только с 10 августа 2017 г. К тому же информацию о соответствии этому критерию в ФНС России представляет не сама компания, а держатель реестра владельцев ее ценных бумаг (регистратор). Федеральной налоговой службе предстоит сопоставить данные, представленные регистраторами, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, сведениями о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и сведениями о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Практика Федеральной налоговой службы, в частности УФНС России по Московской области, где зарегистрировано предприятие «ИкоЛайн», свидетельствует о том, что ее сотрудники не всегда бывают в состоянии выполнить поставленные перед ними задачи в установленные законодательством сроки.

Остается открытым вопрос: удастся ли ФНС решить все технические проблемы, которые могут возникнуть при объединении ее реестров с информацией, поступающей от регистраторов, к заявленной дате.

От ответа на этот вопрос зависит, когда производственная компания, осваивающая российский и зарубежный рынки, активно внедряющая технологические и организационные инновации, станет «видимой» в Реестре МСП и сможет воспользоваться существующими мерами государственной поддержки.

Заключение

В настоящее время российский малый бизнес переживает непростые времена.

Проблемы, с которыми сталкиваются российские производственные компании, связаны главным образом с неблагоприятными условиями ведения бизнеса. Так, госзакупки с заранее известным результатом создают неравные условия для поставщиков продукции и услуг, а необходимость приводить бизнес-процессы в соответствие с часто меняющимся законодательством отнимает время у бизнеса.

Государство использует разнообразные программы и инструменты поддержки малого предпринимательства. Но в силу различных причин, начиная с особенностей законодательства и заканчивая плохой информированностью, для многих малых предприятий эти меры поддержки остаются недоступными.

В некоторых случаях менеджмент малых предприятий не знает о существовании таких возможностей. С другой стороны, органы власти не имеют представления о тех барьерах, которые мешают предприятиям стать участниками программ поддержки МСП.

Уделяя особое внимание предприятиям, имеющим формальный статус инновационных и высокотехнологичных, программы поддержки не рассматривают тех, кто нацелен на инновации и в первую очередь нуждается в такой поддержке. В результате пул предприятий, получающих государственную помощь, не расширяется. «Новичкам» становится все сложнее попасть в этот круг.

Проведенные исследования показывают, что органам власти необходимо сосредоточить внимание не на совершенствовании конкретных программ финансирования и других форм целевой поддержки хотя и широкого, но все же ограниченного круга предприятий, а на создании благоприятных экономических и правовых условий ведения бизнеса. В этой связи вспоминаются слова президента Академии наук СССР Анатолия Петровича Александрова: «Принять документ – это 5 процентов дела, 95 процентов – это его выполнить».

Литература

1. Антонян Э. Малый бизнес на экспорт // Петербургский международный экономический форум. Тематическое приложение к газете РБК. Выпуск № 1, 18.06.2015. URL: <http://www.rbcplus.ru/issue/5582415c7a8aa97ed40bfc63> (дата обращения: 04.02.2017).
2. Abel-Koch J. et al. SME Investment and Innovation: France, Germany, Italy and Spain. Maisons-Alfort Cedex: Bpifrance, 2015. URL: <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/SME-Investment-and-Innovation-October-2015.pdf> (дата обращения: 04.02.2017).
3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» / Официальный интернет-портал правовой информации, 03.07.2016. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». / Официальный интернет-портал правовой информации, 07.04.2016. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / ФНС России. URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics.html> (дата обращения: 04.02.2017).
6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Статистический сборник. М.: Росстат, 2015. 96 с.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» / Официальный интернет-портал правовой информации, 16.12.2016. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
8. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2016 году / Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации. Презентация. URL: <http://er.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ef7a9238-9f2d-4fe2-bc81-6e4606601ca2/Направления+государственной+поддержки+МСП+в+2016+году.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ef7a9238-9f2d-4fe2-bc81-6e4606601ca2> (дата обращения: 04.02.2017).
9. Оценка эффективности Программы поддержки МСП МЭР: Краткая версия. 29.06.2015. URL: http://smb.gov.ru/files/images/MSP-Executive+summary_final.pdf (дата обращения: 04.02.2017).
10. Финдекс МСП: Мониторинг уровня доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства / МСП Банк. Презентация. Май 2016. URL: <https://www.mspsbank.ru/userfiles/findex%202016%20MSP.pdf> (дата обращения: 04.02.2017).
11. Климат-контроль для бизнеса // Томские новости, 16.01.2014. URL: <http://tomsk-novosti.ru/klimat-kontrol-dlya-biznesa/> (дата обращения: 04.02.2017).

References

1. ANTONYAN, E. (2015) *Small business for export*. St. Petersburg International Economic Forum – 2015. RBK newspaper supplement. Issue No. 1 of 18.06.2015. Available from: <http://www.rbcplus.ru/issue/5582415c7a8aa97ed40bfc63> [Accessed: 4th February 2017].
2. ABEL-KOCH, J. et al. (2015) *SME Investment and Innovation: France, Germany, Italy and Spain*. Maisons-Alfort Cedex: Bpifrance. Available from: <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/SME-Investment-and-Innovation-October-2015.pdf> [Accessed: 4th February 2017].
3. RUSSIA. STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2007) *The Federal Law No. 209-FZ of 24.07.2007 On the development of small and medium-size businesses in the Russian Federation*. Available from: <http://www.pravo.gov.ru>.
4. RUSSIA. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2016) *Decree No. 265 of 04.04.2016 On the limiting values of income obtained from entrepreneurial activities for each category of small and medium-size businesses*. Available from: <http://www.pravo.gov.ru>.
5. RUSSIA. FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA. (2017) *SME registry*. Available from: <https://rmsp.nalog.ru/statistics.html> [Accessed: 4th February 2017].
6. RUSSIA. FEDERAL STATISTICS SERVICE OF RUSSIA. (2015) *Small and medium-sized business in Russia*. 2015. Databook. Moscow: Rosstat.
7. RUSSIA. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2016) *Decree No. 1083-r of 02.06.2016 (08.12.2016) On approval of the Strategy for small and medium-size business development in the Russian Federation to 2030*. Available from <http://www.pravo.gov.ru>.
8. RUSSIA. THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2015) *The government support of small and medium-sized business in 2016*. Presentation. Available from: <http://er.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ef7a9238-9f2d-4fe2-bc81-6e4606601ca2/Направления+государственной+поддержки+МСП+в+2016+году.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ef7a9238-9f2d-4fe2-bc81-6e4606601ca2> [Accessed: 4th February 2017].
9. KPMG. (2015) *Efficiency evaluation for the SMEs Support Program implemented by the Ministry of Economic Development*. Available from: http://smb.gov.ru/files/images/MSP-Executive+summary_final.pdf [Accessed: 4th February 2017].
10. SME BANK. (May, 2016) *SMEs FINDEX: Availability of financial services for SMEs. Results of the Monitoring*. Presentation. Available from: <https://www.mspbank.ru/userfiles/findex%202016%20MSP.pdf>. [Accessed: 4th February 2017].
11. TOMSK NEWS. (2014) *Climate control for business. Tomskie novosti. 16.01.2014*. Available from: <http://tomsk-novosti.ru/klimat-kontrol-dlya-biznesa> [Accessed: 4th February 2017].

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в установленной сфере деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 753

- Министерство энергетики Российской Федерации
- Министерство транспорта Российской Федерации
- Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Федеральное агентство по делам молодежи
- Федеральное агентство водных ресурсов
- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
- Федеральное агентство по недропользованию
- Федеральное агентство связи
- Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Федеральное дорожное агентство
- Федеральное агентство по рыболовству
- Федеральное агентство воздушного транспорта
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- Федеральное агентство по туризму

Информация об авторах

Чеченкина Татьяна Валерьевна (Чеченкина Т. В.), старший научный сотрудник Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП). Сфера научных интересов: экономико-математическое моделирование, научная и инновационная инфраструктура, инновационный менеджмент, информационное обеспечение и статистика.

Чувиков Дмитрий Викторович (Чувиков Д. В.), представитель руководства по качеству в ЗАО «ИкоЛайн». Сфера научных интересов лежит в области менеджмента качества, включая разработку политики, планирование качества, внедрение систем менеджмента качества.

Authors Information

Chechenkina Tatiana Valerievna (Chechenkina T. V.), senior researcher of the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL). The author's research interests lie in the area of econometric modeling, science infrastructure, innovation infrastructure, innovation management, information retrieval and statistics.

Chuvikov Dmitry Victorovich (Chuvikov D. V.), Quality Management Representative at IkoLine closed joint-stock organization. The author's research interests embrace the full range of quality management issues, including developing policies, planning, quality control and implementing the quality management system.